

FUQAROLARNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLARI, ERKINLIKLARI VA BURCHLARI.

Ozodbek Sharipov,

Toshkent davlat transport universiteti “Yurisprudensiya” yo’nalishi – 1- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti

assistent o’qituvchisi

Jumaqulov Xusniddin Shokir o’g’li

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, erkinliklari va burchlarining kelib chiqishi, uning davlat bilan o‘zaro aloqasi, mamlakatimiz qomusida tutgan o‘rni, uning ahamiyati va unda qanday fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va burchlari borligi, fuqarolik burchi nima ekanligi va bu orqali vatanga bo‘lgan muhabbatning shakllanishi haqida so‘z boradi. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, erkinliklari va burchlarining borligi uning mustaqil inson ekanligini, bu orqali u jamiyatda o‘z o‘rnini topishi va vatanimiz ravnaqi uchun o‘z hissasini qo‘shishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, huquq, erkinlik, burch, davlat, fuqaro, shaxs, demokratiya, qonun, bo‘lim, bob, modda, vatan, vatanparvarlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются происхождение конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, их взаимосвязь с государством, роль и значение данных норм в основном законе нашей страны, а также какие права, свободы и обязанности граждан в нём закреплены. Также раскрывается сущность гражданского долга и его значение в формировании любви к Родине. Наличие конституционных прав, свобод и обязанностей свидетельствует о независимости личности, что обеспечивает её достойное место в обществе и возможность внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины.

Ключевые слова: конституция, право, свобода, обязанность, государство, гражданин, личность, демократия, закон, раздел, глава, статья, Родина, патриотизм.

Annotation: This article examines the origin of constitutional rights, freedoms, and duties of citizens, their relationship with the state, the role and importance of these principles in the Constitution, as well as the rights, freedoms, and obligations granted to citizens. The concept of civic duty and its role in fostering love for the Motherland is also discussed. The existence of constitutional rights, freedoms, and duties affirms

the independence of an individual, enabling them to find their place in society and contribute to the development and prosperity of our country.

Keywords: constitution, right, freedom, duty, state, citizen, individual, democracy, law, section, chapter, article, homeland, patriotism.

Bilamizki, bugungi kunda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlash har bir demokratik davlatning eng muhim vazifasidir. Shu bilan birga, fuqarolar ham o'z jonajon vatanlari oldida turgan burchlarini mas'uliyat bilan ado etishlari ularning vatan oldida turgan fuqarolik majburiyatlaridir. O'zbekiston Respublikasi ham demokratik davlat sifatida o'z fuqarolarining konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlab, ularning burchlarini qonunga muvofiq tarzda talab qilib kelmoqda.

Dunyoda dastlabki davlatlar paydo bo'la boshlagan davrlarda hokimiyat kuchlilarning, ya'ni mulk egalarining qo'lida bo'lib, ular davlatni o'z xohishlari asosida boshqarganlar va fuqarolarga o'sha asosida muomalada bo'lganlar. Ammo vaqt o'tishi bilan barcha insonlarning huquqlarini tenglashtirish maqsadida qonun hujjatlari paydo bo'la boshladi. Aynan mana shu davr zamonaviy davlat fuqarolarining barcha huquqlari, erkinliklari va burchlarining negizi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida ijtimoiy adolat tamoyili mustahkamlab qo'yilgan ya'ni insonlarning teng huquqliligi. Ushbu moddada shunday deyilgan:

“O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar...”.

Bunday olib qaraydigan bo'lsak, davlatni davlat sifatida shakllantiradigan asosiy sifatlaridan biri – fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashdir. Chunki olimlarimiz davlat so'ziga shunday ta'rif berganlar:

Davlat – majbur qilish kuchiga, ya'ni hokimiyatga ega bo'lgan, o'z fuqarolari, shuningdek, hududida istiqomat qiluvchi barcha insonlarning manfaatlarini himoya qiladigan, boshqa davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni amalga oshiradigan mustaqil siyosiy tashkilotdir.

Yuqorida keltirilgan tushunchadagi “O'z fuqarolari, shuningdek, hududida istiqomat qiluvchi barcha insonlarning manfaatlarini himoya qiladigan” degan qismiga e'tibor qaratishimiz lozim. Demak, davlat shunday bir tashkilotki, unda o'z fuqarolarining hamda hududida yashovchi barcha millat va elatlarning huquq va

erkinliklarini ta'minlash uni ko'tarib turgan, mustahkamligini ta'minlab turgan ustunlardan biridir.

Endi fuqaroning manfaatlari ta'minlanayotgan ekan, uning ham badal sifatida o'z burchlari bordir. Mantiq jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, ikki tomon imzolagan shartnomada o'sha tomonlarning, ya'ni har birining o'z majburiyatlari bo'ladi. Fuqarolik degan tushunchada ham xuddi shu qoidaga amal qilinadi. Chunki fuqarolik – shaxsning muayyan davlat bilan doimiy siyosiy-huquqiy aloqasidir. Va bu aloqada ham shaxs va davlatning o'zaro huquq va majburiyatlari ifodalanadi. Davlatlar o'z fuqarolarining huquq va erkinliklarini ta'minlayotganligi – bu birinchi tomonning, ya'ni davlatning majburiyatidir. Fuqaroning majburiyati esa o'z vatani, davlati oldida turgan burchlarida o'z aksini topadi.

Mamlakatimizda ham ushbu shartnoma qonunimizning yuqori joylaridan o'rin egallagan. Aynan fuqarolarimizning konstitutsiyaviy huquqlari, erkinliklari va burchlari bosh qomusimiz bo'lmish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining to'liq 2-bo'limini egallaydi. Bu bo'lim 5-11-boblarni hamda 19-64-moddalarni o'z ichiga oladi. Bu mamlakatimizda inson huquqlari yuqori o'rinlarda ekanligining yaqqol misolidir. Bu qonunning mamlakatimizda qay darajada ishlayotganligini huquq ustivorligidan bilsak bo'ladi. Huquq ustivorligi – barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini qo'llab-quvvatlaydigan, davlat boshqaruvi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilmasligini kafolatlaydigan, umuman olganda, hokimiyatdan o'zboshimchalik bilan foydalanilishining oldini oluvchi mexanizm, jarayon, institut, amaliyot yoki norma hisoblanadi. Jahon odil sudlov loyihasi (World Justice Project) e'lon qilgan Huquq ustivorligi indeksining 2021-yilgi natijalariga ko'ra, O'zbekiston ushbu indeksda 14 pog'onaga ko'tarilib, eng yaxshi natija ko'rsatgan mamlakatdan biriga aylandi. Albatta ushbu natija O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning teng huquqliligi prinsipiga amal qilinayotganini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 6-bo'limida fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari quyidagicha turkumlanadi: 1) Shaxsiy huquq va erkinliklar; 2) Siyosiy huquqlar 3) iqtisodiy-ijtimoiy huquqlar. Bu huquqlar ichidan ushbu moddani havola etmoqchiman: Konstitutsiyamizning 28-moddasida “Aybsizlik prezumpsiyasi” tamoyili mustahkamlab qo'yilgan. Bu tamoyilning mazmunida “Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi...” degan ma'no yotadi. Bu degani hech bir jismoniy shaxs, mansabdor shaxs yoki davlat organi fuqaroni jinoyatchi, aybdor deb atay olmaydi Magar sudning qarori bo'lmasa.

Konstitutsiyamizda fuqarolarning quyidagi burchlari ko'rsatilgan: fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadriyatini hurmat qilishga; O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrashga; atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga; qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig'implarni to'lashga majburdirlar. Konstitutsiyamizning 64-moddasida "O'zbekiston Respublikasini himoya qilish — O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar" deb belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizning har bir fuqarosi o'z vatanining, xalqining oilasining tinchligi, osoyishtaligi va farovonligi uchun, mamlakat taraqqiyoti uchun jonajon O'zbekistonimizni himoya qilishligi aytib o'tilgan.

Insoniy qadriyatlarga asoslanib aytsak: fuqarolarimiz shu vatanda tug'ildim, shu vatanda kindik qonim to'kildi, shu yerning non-tuzini yedim, shu vatan uchun jonimni berishga ham tayyorman degan vatanparvarlik tuyg'usi bo'lmog'i kerak. Buyuk bobokalonimiz Najmiddin Kubro taxallusi ostidagi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiy (1145-Xiva-1221) Chingizxon deb nom olgan qo'mondon uning vataniga hujum qilib, unga sotqinlikni taklif qilganda "Shu tuproqda tug'ulibmiz, shu tuproqda o'lamiz!" degan so'zlari ila halok bo'lgan. Hatto u halok bo'lganidan so'ng ham jangchi mo'g'ullar jonsiz shayx qo'lidan bayroqni tortib ololmaganlar. Albatta, Najmiddin Kubrodek bobomizning bu qadar vatanparvarliklari, fidokorliklari umrbod yodimizda qolib, yurtdoshlarimizga ibrat bo'ladi degan umiddamiz.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Konstitutsiyamizning 64-moddasi zamirida vatandoshlarimizning qalbiga ushbu vatanparvarlik tuyg'usini singdirish niyatlari bo'lganligi ehtimoldan xoli emas. Albatta bu tuyg'uni singdirish uchun har bir fuqaroga o'z erkinligini berish, uni mustaqil inson sifatida shakllantirishimiz zarur.

Zero, mustaqil inson deganda biz o'z yurtida erkin va baxtiyor hayot kechirish uchun barcha zarur huquqlarga ega bo'lgan, ulardan bemalol foydalana oladigan shaxsni tushunamiz. Inson o'z vatanida erkin yashab u yerda o'z huquqlarini topa olar ekan, o'sha vatanga bo'lgan sevgisi tobora ortaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilgi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
<https://president.uz/oz/lists/view/1371>

2. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 22 dekabr 2017 yil. – www.president.uz
3. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun, 2023-yil 30-aprel.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi yangi tahrir).
5. O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. – Toshkent: Adolat, 2021.
6. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
7. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiyaviy islohotlar – xalqimizning erkin va farovon hayotini ta’minlash kafolati. // Xalq so‘zi, 2023-yil 2-aprel.